

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Ҳамидова Ситора Муҳаммаджонова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

«АСАКА-АДИР» НАСОС СТАНЦИЯСИНING ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ХАРАЖАТЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ ТАДБИРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY